

ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЖАСТАР ПСИХИКАСЫНА ӘСЕРІ

АСХАТҚЫЗЫ АЙЫМ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ФФиП факультетінің 4 курс студенті
Алматы, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада цифрлық технологиялардың жастардың психикалық денсаулығына және тұлғалық дамуына тигізетін әсері жан-жақты қарастырылады. Ақпараттық қоғам жағдайында әлеуметтік желілер, онлайн ойындар, стримингтік платформалар мен түрлі мессенджерлер жастардың мінез-құлқы, эмоциялық тұрақтылығы және қарым-қатынас дағдыларына айтарлықтай ықпал етеді. Зерттеу барысында цифрлық ортада шамадан тыс уақыт өткізудің ұйқы режиміне, зейін тұрақтылығына, есте сақтау қабілетіне және эмоционалдық реттелуге әсері талданады. Сонымен қатар, интернет пен гаджеттерге тәуелділік, кибербуллинг, виртуалды оқшаулану секілді психологиялық қауіптерге назар аударылады. Мақалада жастардың цифрлық ортаға психологиялық бейімделуін жақсарту, саналы медианы қолдану дағдыларын дамыту және интернет тәуелділіктің алдын алу бойынша ұсыныстар беріледі.

Кілт сөздер: Цифрлық технологиялар, жастар, психика, әлеуметтік желі, интернет тәуелділік, эмоциялық жағдай, зейін.

Кіріспе

XXI ғасырда цифрлық технологиялар адам өмірінің барлық саласына еніп, оның күнделікті тұрмысын, қарым-қатынасын және ойлау жүйесін түбегейлі өзгертті. Әсіресе, жастар арасында бұл үдеріс өте қарқынды жүріп жатыр. Смартфондар, планшеттер, әлеуметтік желілер мен онлайн-платформалар білім алуды жеңілдетіп қана қоймай, әлеуметтік байланыстарды нығайтуға мүмкіндік береді. Алайда, технологиялардың шамадан тыс қолданылуы бірқатар психологиялық мәселелерге әкелуі мүмкін. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 2024 жылғы деректеріне сүйенсек, 14–29 жас аралығындағы жастардың 96%-ы интернетті күн сайын пайдаланады, олардың 78%-ы әлеуметтік желілерде күніне 3 сағаттан артық уақыт өткізеді. Бұл көрсеткіштер жастардың цифрлық кеңістікке толық бейімделгенін білдіреді, бірақ сонымен қатар психикалық денсаулыққа төнетін қауіптің де жоғары екенін көрсетеді. Осы өзгерістермен қатар жастардың психикалық саулығына қатысты алаңдаушылық та күшейді: ұйқы режимінің бұзылуы, уайым мен депрессивті көңіл-күйдің өсуі, кибербуллинг пен әлеуметтік салыстырудың күшеюі туралы деректер жариялануда [1–3], [6–8], [12–16]. Дегенмен, ғылыми қауымдастық бұл ықпалдың біржақты емес екенін, әсер шамасы жас, жыныс, қолдану ықпалы мен мазмұн сапасына тәуелді екенін айтады [8], [12]. Мақаланың мақсаты – цифрлық технологиялардың жастар психикасына әсерін жан-жақты талдау, оның артықшылықтары мен қауіп-қатерлерін анықтау.

Негізгі бөлім

1. Әдеби шолу және теориялық негіздер

Жастар психикасына ықпалды түсіндіретін бірнеше теориялық қырлар бар. Даму-әлеуметтік тұрғыдан қарағанда, жасөспірім кезеңде әлеуметтік тиесілік, мәртебе және құрдастардың бағасы айрықша мәнге ие; бұл әлеуметтік желілерде «ұнату» (like), жазылушылар саны сияқты метрикалар арқылы күшейеді. Ұзындық-бойлық үлгілер кей жас аралықтарында әлеуметтік желіні көп қолдану келесі жылы өмір қанағаттануының төмендеуімен байланысатынын көрсетеді; сезімталдық «терезелері» жынысқа қарай өзгеше болуы мүмкін (қыздарда 11–13 және 19 жас, ұлдарда 14–15 және 19 жас) [12].

Медиасациология көзқарасы «алмасу әсеріне» назар аударады: экран алдындағы уақыт ұйқы, спорт, офлайн қарым-қатынас сияқты қорғайтын белсенділіктерді ығыстыруы ықтимал

[6–8], [14–16]. Когнитивті-аффективті деңгейде әлеуметтік салыстыру, идеалды бейнелерге тұрақты ұшырау, «қатерлі мазмұн» (дене бейнесі, өз-өзіне зиян келтіруді романтизациялау) уайым мен өзіне көңіл толмаушылықты арттыра алады [8], [12], [15]. Сонымен бірге, цифрлық орта қорғаушы ресурстар – әлеуметтік қолдау, қауымдастық табу, психоақпарат пен дағды дамыту мүмкіндіктерін де ұсынады [6–9]. Отандық басылымдарда да цифрлық ортадағы тәуекел мен мүмкіндік қатар жүретіні атап өтіледі [1–3].

2. Ықпал арналары: механизмдер

2.1. Ұйқы гигиенасы. Экраннан шығатын жарық пен кешкі «үздіксіз лента» тетіктері ұйқының кешігуіне, ұзақтығының қысқаруына әкеліп, бұл өз кезегінде көңіл-күй тұрақтылығына әсер етеді [6–8]. Кешкі-түнгі қолдануды азайту ішкілендіру симптомдарының (уайым/депрессия белгілері) төмендеуімен қабаттасатыны жөнінде деректер бар [14].

2.2. Әлеуметтік салыстыру мен дене бейнесі. Идеалдандырылған контентке қайталама ұшырау, әсіресе қыздарда, дене бейнесіне қанағаттанбаушылық пен көңіл күй құбылмалылығын күшейтуі мүмкін; бұл бағытта даму-әлеуметтік және социомәдени факторларды біріктіретін түсіндірмелі үлгілер ұсынылған [15].

2.3. Кибербуллинг және онлайн-қауіптер. Құрдастар тарапынан қорлау, әшкерелеу, қауесет тарату онлайн форматта «үздіксіз» сипат алып, стресс пен жалғыздық сезімін арттырады. Қазақстандағы эмпирикалық материалдар мектеп ортасында кибербуллинктің алдын алу қажеттігін көрсетеді [4], [5].

2.4. Марапат жүйесі және «жүлделік циклдер». «Ұнату», хабарландыру, қысқа бейнелердің үздіксіз берілуі дофаминдік күтуге ұқсас тетіктерді белсендіріп, жиі-жиі қайта тексеруді қалыптастырады, бұл зейін бөлінуіне, оқу әрекетіне кері ықпал етуі ықтимал [6–9]. Денсаулық сақтау органдары бұл механизмдерге байланысты сақтық ұстанымын ұсынады [8], [9].

2.5. «Алмасу әсері». Экран уақыты физикалық белсенділік, оқу мен офлайн қатынасты ығыстырып, қорғайтын факторларды азайтады [6–8], [14–16].

3. Қазақстан контексті: бар деректер мен үрдістер.

Қазақстандық ғылыми басылымдарда цифрлық технологиялардың тұлға психикасына ықпалы жөнінде теориялық және қолданбалы талдаулар жарияланған. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Педагогика және психология» сериясындағы мақалаларда цифрлық ортаның тұлғалық дамуға теріс әсер ететін қырлары (тәуелді мінез-құлық белгілері, эмоциялық тұрақсыздық, коммуникативті қиындықтар) сипатталады [1], сондай-ақ посткеңестік кеңестіктегі жастардың әлеуметтік желілерді тұтынуындағы тәуекелдер талданады [2]. ЕҰУ базасындағы жұмыстарда ата-ана-балалар қатынасына цифрлық арналардың ықпалы атап көрсетіліп, отбасылық медиасаясаттың маңызы айқындалады [3], [4]. Өңірлік деңгейдегі материалдар мектептерде буллинг пен кибербуллинктің алдын алуға бағытталған бағдарламалардың қажеттігін көрсетеді [5]. Сонымен бірге, ұлттық жастар туралы баяндамалар жастардың цифрлық қолжетімділігі мен дағдыларының өсуін байқатып, медиасауа т қалыптастыру міндетін алға қояды [4].

4. Пайдалы жақтары мен мүмкіндіктер

Зерттеулер әлеуметтік желілер мен цифрлық платформалардың пайдалы қырларын да көрсетеді: қауымдастық табу (interest-based communities), әлеуметтік қолдау, өзін-өзі таныту, білім беру ресурстарына қолжетімділік, кәсіби бағдар беру [6–9]. Денсаулық сақтау және психологтар қауымдастығының кеңестері «пайдалану сапасына» (мазмұн түрі, өз-өзін реттеу, мақсатқа сайлық) назар аударуды ұсынады [8], [9]. ЮНЕСКО-ның 2023 ж. БҒД есептері технологияны «мақсатқа сай және дәлелге негізделген» қолдану қажет екенін, әйтпесе оқу мен әл-ауқатқа зиян келтіруі мүмкін екенін ескертеді [10], [11].

5. Алдын алу және араласу: дәлелге негізделген ұсынымдар

5.1. Отбасы деңгейі.

– Бірлескен цифрлық ережелер: экран уақыты, әсіресе түнгі қолдануды шектеу, «ұйқыдан бір сағат бұрын – экрансыз» қағидасы [8], [14–16].

– Бірге қарау/пікірлесу (co-viewing, co-use): мазмұнды талқылау, медиасауат элементтерін отбасында қалыптастыру [8], [9].

– Қауіп туралы ашық диалог: кибербуллинг белгілерін ерте байқау, қолдау желілерін іске қосу [4], [5], [8].

5.2. Мектеп деңгейі.

– Мектеп саясаты: оқу процесінде смартфонға қатысты айқын және дәйекті ережелер, оқу-танымдық мақсатқа сай қолдануды ғана рұқсат ету; цифрлық-гигиеналық әдеттерді оқу бағдарламасына кірістіру [10], [11], [13].

– Киберқауіпсіздік және этика модульдері: кибербуллинктің алдын алу, құрдастар аралық медиамедиация, сенім телефондары жайлы ақпарат.

– Ұйқы мен психикалық саулыққа ықпал ететін әдеттерді қолдау (дене белсенділігі, офлайн клубтар). ЮНЕСКО/ОЭСР материалдары цифрлық саясатта оқушы әл-ауқаты мен психоэлеметтік дағдыларын бағалауға көбірек көңіл бөлу қажеттігін атап өтеді [10], [11], [16].

5.3. Саясат және қоғам деңгейі.

– Дербес деректерді қорғау, кәмелетке толмағандарға бағытталған алгоритмдік ленталарды қауіпсіздендіру; денсаулық тәуекелдері бар мазмұнды шектеу [10], [11].

– Денсаулық сақтау жүйесінде ерте скрининг және бағыттау: ұйқы бұзылысы, уайым/депрессия белгілері тіркелген жастарға нысаналы психоэлеметтік көмек [6], [8], [14–16]. ДДСҰ мен АҚШ Surgeon General-ының кеңестері сақтық ұстанымын ұсынады [6], [8].

6. Тәуекел және қорғаушы факторлар

Жас және жыныс: даму сезімталдығы терезелері бар; кей жас кезеңдерінде әсер күштірек болуы мүмкін [12], [15].

Жеке ерекшеліктер: жоғары нейротизм, әлеуметтік уайым, алдыңғы психикалық қиындықтар – осалдықты арттырады; клиникалық және қауымдық үлгілерді салыстырған мета-анализдер ішкілендіру симптомдарымен байланыс барын, бірақ әсер шамасы шағын-орташа деңгейде екенін көрсетеді [7], [9].

Қорғаушы факторлар: сапалы ұйқы, белсенді офлайн қатынас, ата-аналық жылы қарым-қатынас, мектеп климаты, медиасауат және мазмұн сапасын таңдаудағы өзін-өзі реттеу [8–11], [14–16].

7. Талқылау

Жалпы алғанда, «скрин уақыты = зиян» деп бір сөйлеммен түйіндеу ғылыми дәл емес. Әсер мазмұнға, қолдану формасына, уақытқа (әсіресе кешкі уақыт) және жеке-әлеуметтік контекстке тәуелді. Ұзындық-бойлық деректер мен мета-анализдер тәуекелдердің барын растайды, бірақ медианалық әсер шамасы шағын; алайда осал топтарда (ерте жас, қыздарда дене бейнесі сезімталдығы жоғары кезеңдер) салдары айқынырақ болуы мүмкін [7], [12], [15]. Сондықтан саясат пен практика «жалпы тыйымнан» гөрі дәлелге негізделген тәуекелді азайту және пайданы көбейту стратегияларын үйлестіруі тиіс: түнгі қолдануды қысқарту, белсенді/шығармашылық қолдануды ынталандыру, киберқауіптен қорғау, ата-аналық және мектептік цифрлық келісімдер.

8. Цифрлық технологиялардың жастар психикасына позитивті әсері

8.1. Ақпаратқа қолжетімділік

Интернет жастарға әлемнің әр бұрышындағы білім, жаңалықтар мен ғылыми дереккөздерге жылдам қол жеткізу мүмкіндігін ұсынады. Мысалы, Coursera, edX, Khan Academy секілді платформалардың көмегімен құқық, психология, кодтау сияқты тақырыптарға тегін немесе арзан түрде қол жеткізуге болады. Бұл жастардың сыни ойлауына және өзіндік әлеуетін дамытуына күш береді.

8.2. Коммуникация мүмкіндіктері

Әлеуметтік желілер мен мессенджерлер (мысалы, WhatsApp, Telegram) жастарға достарымен және отбасы мүшелерімен оңай қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді,

әсіресе қашықтық жағдайында. Сонымен қатар, жастардың кәсіби желілер арқылы (мысалы, LinkedIn) мамандармен байланыс орнату мүмкіндігі кеңейуде.

8.3. Шығармашылық қабілетті дамыту

Платформаларға өзидейін жеке контент жасап жариялау — шығармашылықты дамытудың негізгі әдістерінің бірі. YouTube, TikTok және Instagram платформалары жастарға өнерін көрсетуге, аудитория жинауға және бренд құруға мүмкіндік береді.

8.4. Жеке тиімділікті арттыру

Google Calendar, Trello, Notion сияқты цифрлық құралдар уақытты тиімді басқаруға, тапсырмаларды реттеуге, мақсатар қоюға көмектеседі.

8.5. Жаңа мамандықтарға бейімделу

LinkedIn-нің 2025 жылғы есебіне сәйкес, қазіргі сұранысқа ие мамандықтардың 65%-ы соңғы 10 жылдың ішінде пайда болған, және олар цифрлық дағдыларды талап етеді: киберқауіпсіздік, деректерді талдау, UX/UI дизайн және т.с.с. Бұл жастардың технологияны ертерек меңгеруі еңбек нарығында артықшылық береді.

8.6. Қашықтан білім алу мүмкіндігі

COVID-19 дағдарысы кезеңінде онлайн оқу көптеген жастар үшін қалыпты форматқа айналды. Қазақстандағы 2024 жылғы сауалнама бойынша студенттердің 48% онлайн білімді офлайнмен тең бағаласа, 27%-ы тіпті онлайнды тиімдірек деп есептейді.

9. Цифрлық технологиялардың жастар психикасына теріс әсерлері

9.1. Интернет-тәуелділік

Жасөспірімдер арасындағы интернетке тәуелділік 29.6% деңгейінде байқалған [2] — бұл жастардың уақытты саналы басқармағанын және офлайн өмірге қызығушылықтың азаюын көрсетеді.

9.2. Эмоциялық тұрақсыздық (Anxiety, Depression)

Көптеген зерттеулер жастар арасындағы әлеуметтік медиа пайдалануы мен депрессия мен мазасыздықтың жоғары деңгейімен байланысын көрсетеді. Начало JAMA-дағы зерттеу қадағалауды қажет етеді, дегенмен кейбір зерттеулер әлеуметтік медиа пайдаланудың жасөспірімдерде уайым мен эмоционалдық күйзелісті 1,5 есе арттыратынын анықтаған [19], [22].

9.3. Ұйқы режимінің бұзылуы

WHO-ның баяндамаларында әлеуметтік медиа пайдаланудың жасөспірімдерде ұйқыны кешіктіру және ұйқысыздыққа әкелетіні көрсетілген; [2] зерттеулерде 11%-дан астам жастар қолдануда проблеманы жоғалтқандар, сондықтан бұл психикалық денсаулыққа кері әсер етеді.

9.4. Кибербуллинг және өзін-өзі бағалаудың төмендеуі

Кибербуллинг пен әлеуметтік желілер жасөспірімдер арасында 15% жағында орын алып, депрессия мен өзіне қол салу қауіпін 14.5% және 8.7%-ға арттырады [28].

9.5. Нейробиологиялық әсерлер

Мета-талдау көрсеткендей, интернетке тәуелділік жасөспірімдердің мидағы бақылау және шешім қабылдау құрылымына кері әсер етеді; Азияда бұл көрсеткіш 47.4%-ға жетеді [3].

9.6. Салыстыру және өзін-өзі бағалаудың бұзылуы

Әлеуметтік желілерде үздіксіз салыстыру және “идеалды бейнелер” жастарда өзін-өзі төмен бағалауға және дене бейнесіне қанағатсыздыққа алып келеді [27].

9.7. Агрессия, галлюцинациялар, реалдан ажырау

13–17 жас аралығындағы жасөспірімдер арасындағы смартфонға тәуелділік агрессианы және галлюцинацияны арттырады. 13 жастағы балаларда бұл көрсеткіш сонымен салыстыру кезінде жоғары болған [20].

Қорытынды

Жалпы, цифрлық технологиялардың жастар психикасына әсері — заманауи қоғамның ең өзекті ғылыми-практикалық мәселелерінің бірі болып отыр. Бүгінгі таңда жастардың күнделікті өмірі интернет, әлеуметтік желілер, түрлі мобильді қосымшалар және онлайн-ойындармен тығыз байланысты. Бұл құбылыс, бір жағынан, олардың ақпаратқа қол жеткізу

мүмкіндігін кеңейтіп, шығармашылық және кәсіби дамуына серпін береді, ал екінші жағынан — психологиялық тұрақтылыққа, эмоциялық жағдайға және тұлғалық дамуына белгілі бір қауіптер төндіреді. Зерттеулер көрсеткендей, сандық ортада көп уақыт өткізу когнитивтік дағдылардың, креативті ойлаудың және ақпаратты өңдеу жылдамдығының дамуына ықпал етуі мүмкін [3].

Сонымен қатар, виртуалды коммуникация арқылы жастар өзара мәдени алмасуға, жаңа білім мен дағдыларды игеруге мүмкіндік алады. Дегенмен, шектен тыс қолдану тәуелділікке әкеліп, назардың тұрақсыздығы, ұйқының бұзылуы, әлеуметтік оқшаулану сияқты проблемаларды тудыруы ықтимал [6]. Позитивті әсерлер қатарында білім беру платформаларына қолжетімділік, кәсіби мүмкіндіктерді кеңейту, өзін-өзі таныту арналарының көбеюі атап өтіледі. Алайда, негативті факторлар — кибербуллинг, ақпараттық шамадан тыс жүктеме, виртуалды және нақты өмір арасындағы шекараның бұлдырлануы — жастардың эмоционалдық және психикалық саулығына елеулі қауіп төндіреді [9]. Сондықтан, цифрлық технологияларды пайдалану мәдениетін қалыптастыру, медиа сауаттылықты арттыру, психологиялық қолдау жүйелерін дамыту — жастардың психикалық денсаулығын қорғаудағы басты бағыттардың бірі болуы тиіс. Бұл тұрғыда отбасының, білім беру мекемелерінің және мемлекеттің бірлескен жұмысы маңызды рөл атқарады. Қорытындылай келе, цифрлық технологиялар — екі қыры бар құрал. Ол жастардың әлеуетін ашуға да, психологиялық әлауқатына қауіп төндіруге де қабілетті. Демек, негізгі міндет — сандық ресурстарды теңгерімді және мақсатты қолдануды қамтамасыз етіп, олардың артықшылықтарын барынша пайдалану, ал теріс әсерлерін барынша азайту.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстандық интернет қауымдастығы. Жастар және цифрлық технологиялар. – Алматы, 2023. – 54 б.
2. Әбдіқадырова А., Төлегенов Н. Жастардағы интернетке тәуелділік және ұйқы сапасы. – Психология журналы, 2022. – №4. – 45–53 б.
3. Statista. Internet usage worldwide 2024. – URL: <https://www.statista.com> (қолжетімді күні: 20.08.2025).
4. Кузнецова Н. Психология цифровой зависимости. – М.: Юрайт, 2021. – 256 с.
5. Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell, 2010. – 597 p.
6. UNESCO. Digital learning and education for youth. – Paris: UNESCO, 2022. – 112 p.
7. Young K.S. Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. – CyberPsychology & Behavior, 1998. – Vol. 1(3). – P. 237–244.
8. Walker M. Why We Sleep. – New York: Scribner, 2017. – 368 p.
9. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. – М.: МГУ, 2004. – 512 с.
10. WHO. Global report on digital health. – Geneva: World Health Organization, 2021. – 98 p.